

АНЪАНАВИЙ ЛИБОСЛАРНИ БЕЗАШДА ДЕКОРАТИВ ДЕТАЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Кудайбергенова Дилфуза Аскарровна

ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот
институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623934>

Анъанавий либослар ва ундаги безак элементлари халқнинг этник тарихини ёритиб бериш хусусиятига эга. Мазкур либосларда энг кўб фойдаланилган декоратив безак бу, асосан тангалар ҳисобланган. Анъанавий маданиятда тангалардан фойдаланиш учун энг кўп талаб қилинадиган контекст—бу аёллар либосларининг мажмуаси ҳисобланади. Тангалар одатда либосларнинг маълум бир қисмига тикилган. Кийим ёки тақинчоқларнинг тангалар билан безатилган маълум бир қисмлари махсус белгиланган вазифаларга эга бўлган. Шубҳасиз, бундай қўшимчалар костюм семиотикасининг умумий қонунларига бўйсинади. Тангаларнинг либосларда мавжудлиги қўйидаги ижтимоий семантикани ифодалаш мумкин:

- Давлат ёки диний мансубликни белгилаш;
- Бойликни намоёниш этиш, оиланинг юқори молиявий ҳолатини кўрсатиш;
- Маълум бир ёш груҳига мансубликни белгилаш, кўрсатиш;
- Тангаларда кумуш металл туфайли тумор (ёмон кўзлардан сақлаш) сифатида хизмат қилиши;
- Сеҳр-жоду хусусиятига эга, жарангдор товушлар орқали инсу-жинсларни ҳайдаш;
- Тангалар сонининг кўплиги турмушга чиққан ёш аёлларда бойлик ва серфарзандликни ифодалаш;

Бу хусусиятлардан маълум бўлганидек, тангалар асосан ижтимоий ва рамзий—сеҳр-жоду маъноларда инсоннинг умумий ҳолатини белгилаб бера олган.

Албатта, декоратив тангалар ўз даврида маълум бир давлатнинг валюта муомаласидан чиқарилган тангалар ҳисобланади. Декоратив хизмати учун улардаги материал, ўлчам ва аверс (олд) ёки реверс (орқа) тарафлардаги тасвирлар алоҳида маъно касб этади. Тангаларнинг эстетик аҳамияти уларнинг декоратив композицияларда мавжудлиги билан ҳам белгиланади.

Тангаларни анъанавий либослар ёки тақинчоқларда қандай қилиб фойдаланиш мумкин? Бундай декоратив тангаларни либослар учун тайёрлаш усуллари ва техник хусусиятларини алоҳида кўриб чиқиш ўринли. Бир қарашда тангалар билан либосларни безаш, тақинчоқларга жипслаштириш жуда осон нарсадек кўринади, лекин бу жараёни амалга оширишда ҳам бир неча усуллар мавжуд бўлиб, қуйида уларни таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз:

1. Танганинг ўзини тешиш услубидан фойдаланиш. Бу энг қадимий усуллардан бири ҳисобланиб XIX–XX аср тақинчоқларида ҳам кузатилади. Бундай услубдаги декоратив тангалар асосан либосларнинг олд қисми ва бош кийимларни безатишда фойдаланилган. Улар мавжуд тешикка ип ўтказиш орқали матога тикиб қўйилган. Тангалардаги тасвирларни ҳисобга олган ҳолда, уларнинг юқори қисми темир мих билан енгил тешилган ва бунинг ҳисобига унинг юз қисмидаги тасвирлар озгина шикастланган [Д.Рашитов: 70]. Бу услубдаги декоратив тангалар билан - *тақья*, *өңирше* каби либослар безалган. *Тақья* (дўппи)—азалдан аёллар миллий либосларининг бир қисми сифатида бизга

маълум. Уларни ёш жиҳатдан ҳар хил бўлган аёллар кийишганлар. Тақьялар безалишига қараб турли номлар билан аталган: маржан (маржон)–тақья, түбелик ёки кўпели (қиррали, учи бор), тезда тақья–ҳар хил заргарлик безаклари билан безатилган дўппилар. Ҳар хил тангалар, маржон тошлар билан безатилган тақьяларни фақат 14–15 ёш атирофидаги қизлар кийишган [М.Карлыбаев, З.Курбанова: 24]. Тангалар тақьяларнинг пешона қисмига, тепасига тикилган ёки майда мунчоқларнинг учига илиб, тақьянинг орқа қисмига тикиб қўйишган. Кичкина ёшдан бошлаб болаларнинг кийимлари ва бош кийимлари турли хил: мунчоқлар, тангалар, туморлар билан безатилган. Уларнинг асосий вазифаси боланинг ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, унинг руҳини рамзий равшда мустаҳкамлашдан иборат бўлган. Бир-бирига ўхшамайдиган бундай декоратив элементларнинг комбинацияси кийимларга нафақат бадий, балки тарихий аҳамиятга эга бўлган. *Өңирше*–кўкрак олди безаги тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, аёллар либосининг энг архаик элементларидан бири ҳисобланади. Қорақалпоқ либосларидаги энг кенг тарқалган *өңирше* тури, пастки қисми учбурчак шакл билан яқуланган, тўғритўртбурчак мато бўлаги кўринишига эга. Бу безак асосан қизил ва кўк ранглардаги матолардан тикилиб, ҳар хил заргарлик буюмлари билан безатилган. *Өңирше*–мустақил безак тури. Кўпинча уни турмушга чиқмаган қизлар тақишган, турмушга чиққанлар эса тангалар билан безатилган өңирше фойдаланишган [З.Курбанова: 148–149]. Албатта, бу тангалар алоҳида аҳамиятга эга. Катта ва кичик ҳажмдаги ёки араб имлоси туширилган тангалар, барчаси өңиршенинг олд қисмида мавжуд бўлган. Тангалар матога икки хил услубда тикилган: кичик ҳажмдаги тангалар биз қуйида келтирган тангани тешиш услубида тикилган бўлса, катта ҳажмли тангалар асосан илмоқли тангалар ҳисобланади. Илмоқли тангалар ҳақида маълумотни пастда келтириб ўтаемиз. Тангаларни тикишда улардаги муттаносиблик ва номинал қийматдаги ритмик композиция инобатга олинар эди. Уларнинг кийимда жойлашиши ҳар томонлама қулай ва ихчам бўлиши шарт ҳисобланган.

2. Тангаларга илмоқча улаш услубидан фойдаланиш. Мазкур типтаги декоратив тангалар кўпчилик ҳолатларда тақинчоқларда учирайди ва у энг кенг тарқалган услублардан биридир. Заргар томонидан танганинг қиррасига металл илмоқча (қулоқча) уланади ва бундай тангалар бир-бирига уланиб яхлит бир тақинчоқни ҳосил қилган. Бу услуб тангалари, қулоқчалардан ип ёки занжирларни ўтказиш орқали ҳам либосларда, ҳам тақинчоқларда фойдаланилган. Қорақалпоқ миллий либос ва тақинчоқларидаги тангаларда бу услубнинг икки хил кўриниши мавжуд. Илмоқчаларнинг турига қараб уларни қуйидагича ажраташ мумкин:

а) тангага «С» шаклидаги металл қулоқчанинг жипслаштирилиши. Бу услубни кўпинча тақинчоқларда, айниқса соч безаги–*тенге шайба*ў, зирак тури–*халқапли сирга* ва бошқа турлардаги тақинчоқларда кузатиш мумкин.

б) танганинг қиррасига жимжимадор шаклидаги металл қулоқчанинг жипслаштирилиши. Бу услуб тангаларнинг либос ёки тақинчоқларда ёрқин ва яққол кўриниб туришида энг муккамал услуб ҳисобланади. Юқорида тўхталиб ўтилган *өңирше* безагининг олд қисмидаги йирик тангалар асосан мазкур услуб билан безатилган.

с) «С» шаклидаги қулоқчанинг танганинг марказига жипслаштирилиши. Бу услуб ҳозирги кундаги тугмаларни (пуговица) эслатади. Айнан шунинг учун мазкур услубдаги тангаларни либосларга фойдаланган бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Тақинчоқларда илмоқли тангаларнинг кенг қўлланилишида қорақалпоқ аёллари соч безаклари–*шайба*ў, *шайтенгелар* яққол мисол бўла олади. Барча турдаги соч безаклари

аёлларнинг сочларини визуал равшда узайтирган. Айнан тангалар билан безатилган анъанавий соч безаклари эгасининг моддий таминланганлигидан далолат берган. Улар халқ анъаналарида узларининг муносиб ўрнини эгаллаган, албатта. Ўз навбатида, соч безакларини нақшинкорлиги, материали ва қўлланиллиши жихатдан икки ўзига хос турга: металлдан ясалган ва тўқимачилик услубида матодан ясалган соч безакларига ажратиш мумкин. Металлдан ясалган соч безаклари энг қадимий турлардан бири ҳисобланади. Қорақалпоқларда бу типтаги тақинчоқлар ҳар хил ҳажимдаги муомаладаги тангалардан ташкил топган бўлиб, халқ орасида улар–*тенге шашибаў* номи билан машҳур. Улар, асосан қуйдаги қисмлардан иборат: танга, занжир ва қўшимча металл бўлакчалар (штак). Улардаги дизайнни ҳисобга олган ҳолда бу турдаги тақинчоқларнинг ўзини бир нечта кичик турлар: вертикал, бир қаторли ва икки қаторли тангалардан ясалган соч безакларига ажратиш мумкин. Вертикал бир қаторли безаклар 5–12 дона тангалар кетма-кетлигидан иборат бўлиб, учига 2–3 дона майда тангачалар уланган, икки қаторли безаклар эса нисбатан оддий ва 3–7 дона тангалар кетма-кетлигидан иборат бўлган [Д.Кудайбергенова: 69].

Хулоса қилиб шуни такидлаш керакки, тадқиқ қилинган материал ва артефактлар асосида тангалардан фойдаланишнинг бундай қизиқарли усулларини ўрганиш, уларнинг анъанавий либос ва тақинчоқлардаги ролини янада кенгроқ очиб беради. Энг қизиқарли омиллардан бири, тангаларни деярли ҳар қандай заргарлик буюмларида ёки миллий кийим-кечакнинг функционал-декоратив бўлакларида кумуш ёки оқ металл шаклида ўчратишимиз мумкин. Бу тангалар ўз даврида муомалада бўлган тангалар ёки махсус ясалган декоратив танглар ҳисобланган. Аниқлиқ мақсадида қайд этиш лозимки, тангалардан фойдаланиш кўпинча аёллар кийим-кечаклари учун хос ҳодиса ҳисобланади. Лекин, баъзи омиллар уларнинг кўп қирралигига ишора қиладилар. Масалан, болалар либосларида мавжудлиги, эркаклар безакларида (белбоғлар) ишлатилиши ёки турли хил туғилиш ва дафн маросимларида фойдаланилиши бунга яққол мисол бўла олади. Буларни ҳисобга олган ҳолда тангаларни инсон умри давомидаги универсал элементлардан бири десак муболаға бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Карлыбаев М., Курбанова З. Каракалпакский костюм. – Нукус. 2014. – С. 24.
2. Курбанова З. И. Каракалпакский костюм: традиции и новации. – Нукус. 2021. – С. 148–149.
3. Рашитов Д.Д. Монеты как украшение и элемент традиционного костюма татар в XIX–XX вв. Человек и культура. 2021. № 5. – С. 70.
4. Кудайбергенова Д.А. К вопросу о типологии накосных украшений каракалпачек // Вестник ОшГПУ имени А. Мырсабекова. Кыргызстан. 2022. №2 (20). – С. 69.